

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИККИЛАМЧИ БРУЦЕЛЛЕЗ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА КАСАЛЛИКНИ КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК КЕЧУВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Касимов И.А.¹, Улмасова С.И.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент Кимё халқаро университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бруцеллез дунё миқёсида кенг тарқалганлиги ва чорвачилик ривожланган барча мамлакатларда иқтисодий зарар келтириши билан зооноз касалликлар ичида сезиларли ўринни эгаллайди. Касаллик жаҳондаги кўп давлатлар қатори, Ўрта Осиё республикалари, жумладан Ўзбекистонда ҳам тиббиёт ходимлари учун муҳим ва долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: бруцеллез, клиника, хужайра ва гуморал омил.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DISEASE COURSE IN CHILDREN WITH SECONDARY BRUCELLOSIS

Kasimov I.A.¹, Ulmasova S.I.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Kimyo International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Brucellosis holds a significant place among zoonotic diseases due to its widespread distribution worldwide and the economic damage it causes in all countries with developed animal husbandry. The disease remains one of the important and urgent problems for medical workers in many countries of the world, including the republics of Central Asia, particularly Uzbekistan.

Keywords: brucellosis, clinical presentation, cellular and humoral factor.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ВТОРИЧНЫМ БРУЦЕЛЛЕЗОМ

Касимов И.А.¹, Улмасова С.И.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский Международный Университет Кимё, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Бруцеллёз занимает значительное место среди зоонозных заболеваний благодаря своему широкому распространению в мировом масштабе и нанесению экономического ущерба во всех странах с развитым животноводством. Заболевание остаётся одной из важных и актуальных проблем для медицинских работников во многих странах мира, включая республики Средней Азии, в частности Узбекистан.

Ключевые слова: бруцеллёз, клиника, клеточный и гуморальный фактор.

e-mail: ilhomjon.asomovich@gmail.com

Касалликни давомий кечиши, сурункали шаклга ўтиши, ҳаёт учун зарур бўлган ички аъзо ва тизимлар фаолиятини издан чиқариши, иммун тизимини зарарланиши ва ҳ.к. бруцеллез муаммосининг долзарблигидан далолат беради.

Бруцеллезга ташхис қўйишда, амалиётда серологик, бактериологик биологик ва аллергияк усуллардан кенг фойдаланилади. Адабиётларда турли касалликларда моноцитларни пролиферациясини рағбарлантирувчи цитокинлар-интерлейкинларни ўрганилаётганлиги тўғрисида маълумотлар бор [1-6]. Лекин, бруцеллезда цитокинлар ҳолатини ва нейтрофилларнинг қиёсий-метоболик фаоллигини ўрганилганлиги тўғрисида, айниқса болаларда ўтказилганлиги ҳақидаги тадқиқотлар йўқ даражада [7-11].

Тадқиқотнинг асосий мақсади иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган болаларда касалликни клиник-иммунологик кечув ҳолатини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг усуллари: умумклиник, эпидемиологик, иммунологик, бактериологик, серологик, биокимёвий ва статистик усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқот объекти сифатида 20 нафар 7-17 ёшда бўлган, Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган бемор болалар бўлган. Уларнинг ичида ўғил болалар 60% (12)ни, қиз болалар 40% (8)ни

ташқил этган. Беморнинг 95% қишлоқ аҳолисига мансуб бўлган. Ёшлари бўйича беморнинг 3 нафари (15%) 7-10 ёшда, 10 нафари (50%) 11-14 ёшда ва 7 нафари (35%) 15-17 ёшда бўлган.

Беморларни касалланиш тарихида аниқланишича: мактаб ёшидаги жами 14 нафар болалар охириги 3 йил мобайнида ўткир бруцеллез билан, 6 нафар 15-17 ёшдаги ўсмир болалар ярим ўткир бруцеллез билан оғриб ўтганлиги маълум бўлди.

Эпидемиологик анамнез шуни кўрсатдики, инфекциянинг асосий манбаи майда шохли ҳайвон бўлган (69,1%). Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган 7-10 ёшдаги болалар касалликни алиментар йўл билан (15%), 11-14 ва 15-17 ёшдаги болалар ва ўсмирлар касалликни асосан мулоқат ва аралаш йўл билан юқтирганлар (50% ва 35% мос ҳолда).

Бемор болаларнинг 16 нафарида (80%) касаллик субкомпенсация, 4 нафарида (20%), декомпенсация (асосан 7-14 ёшдагиларнинг 3 нафарида) босқичларида ўтганлиги кузатилди.

Шифохонага ётишда беморларнинг шикоятлари ҳар-ҳил бўлиб, улар кўпинча тез-тез ҳарорат кўтарилиши, беҳоллик, терлаш, яхши ухламаслик, асабийлашиш, оёқ ва қўл мушакларида, тизза, тирсак, елка бўғимларида ва жигар соҳасида оғриқ борлигига шикоят қилганлар. Шикоятлар ўсмирларга нисбатан 7-14 ёшдаги болаларда кўпроқ бўлган. Ҳарорат кўпчилик беморларда субфебрил, айримларида ремиттирланган бўлиб, 5-6 кун давом этган. Ҳарорат қалтираш ва терлаш (кўпроқ кечаси) билан кечган, бу ҳолат кўпроқ 7-14 ёшдаги болаларда кузатилган. Беморларда шикоятлар ва оғриқлар кундан-кунга камайиб борсада, ҳар-ҳил ёшдаги болаларда бундай ҳолат 5-7 кундан то 12-14 кунгача давом этган. Беморларнинг 45%да териси ва шиллик қаватлари рангпар ва яна 45% да нам бўлган. Беморларда периферик лимфа тугунлари-жағ ости (10%), қўлтиқ ости (30%) ва чов (25,0%) катталашган, пайпаслаганда эластиклигини йўқотмаган ва ҳаракатчан бўлган. 7-14 ёшдаги болаларда қўлтиқ ости ва чов лимфа тугунларига нисбатан кўпроқ катталашганлиги аниқланган.

Иккиламчи сурункали бруцеллезда таянч-ҳаракат ва ретикуло-эндотелиал тизимларида ўзгаришлар кузатилган. 7-14 ёшдаги бемор болаларда кўпроқ елка, тирсак, тизза, болдир бўғимларида енгил шиш ва артритлар борлиги аниқланган ва бу ўзгаришлар 15-17 ёшдаги ўсмирларга нисбатан 7-14 ёшдаги беморларда 1,5-2 баробар кўпроқ учраган. Бемор болаларнинг 35% да жигарни катталашгани ва ўнг қовурға ёйи тагидан 1-1,5 см чиқиб турганлиги, пайпаслаганда ўртгача юмшоқликда ва оғриқли бўлганлиги кузатилган. Талок жигарга нисбатан камроқ шикастланган (15%) ва қовурға ёйи чегарасида бўлган. Ўсмир беморларда жигар ва талокнинг камроқ шикастланганлиги кузатилган.

Қон айланиш аъзоларида 7-14 ёшдаги болаларда тахикардия, кўпроқ юрак тонларининг бўғиқлиги ва гипотония аниқланган.

Беморларнинг овқат хазм қилиш аъзоларида бузилишлар қайд этилиб, ушбу ҳолат тилнинг қараш боғлаши ва ошқозон ости соҳасида оғриқ кўринишида намоён бўлган. Асаб тизими ва жинсий аъзоларнинг шикастланиши 7-14 ва 15-17 ёшдаги 4 нафар беморларда неврит, плекситлар борлиги, 15-17 ёшдаги беморларда, айниқса касалликнинг ўткир даврида етарли даражада даволанмаган беморларнинг 4 нафарида орхит ва орхоепидидимитлар борлиги аниқланган.

Периферик қон таҳлилида 7-14 ёшдаги 13 нафар беморнинг 4 нафарида (20%) - лейкопения, 2 нафарида (10,4%) - нейрopenия, 4 нафарида (40%) - лимфоцитоз ва 5 нафарида (25%) - ЭЧТнинг ошганлиги аниқланди. 15-17 ёшдаги гуруҳнинг 1 нафарида (10%) - гипохром камқонлик, 2 нафарида - (10%) лейкопения, 1 нафарида - нейтропения ва 2 нафарида – ЭЧТнинг ошганлиги аниқланган. Периферик қондаги ўзгаришлар ва улардаги кескинлик даражаси бемор болаларнинг ёши ошган сари камайиб борган.

Беморларга ташхис қўйишда қўлланилган серологик реакцияларнинг кўрсаткичлар даражаси уларнинг ёшларига қараб ҳар-ҳил бўлган. Хедельсон агглютинация реакцияси ва Райта агглютинация реакциялари 1 нафар беморда манфий, қолганларида мусбат бўлган. РАР фақат 1 нафар 14 ёшли болада 1:400 титрида мусбат, 3 нафар беморларда паст титрида (1:50) ва қолган барча беморларда ўртгача титрда (1:100 – 1:200) мусбат натижа берган. Пассив гемагглютинация реакцияси (ПГАР)нинг натижаси барча беморларда ташхисий титрда мусбат бўлган.

Иккиламчи сурункали бруцеллезда беморлардан касаллик кўзгатувчисини ажратиб олиш камдан-кам ҳолларда учраса ҳам, тана ҳарорати ошган 5 нафар бемор болалардан гемокультурага қон олиниб, бактериологик усулда текширилди ва битта 15 ёшли бемордан *Brucella melitensis* культураси ажратиб олинди.

Шундай қилиб, иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган болалар ва ўсмирларда лаборатория ташхисида, серологик реакцияларнинг титрлари, касалликнинг ўткир ва ярим ўткир

шаклларига нисбатан паст титрларда бўлиши билан фарқланган. Ушбу ҳолат бруцеллезнинг барча клиник шакллари бир-биридан фарқлашда эътиборга олинishi лозим.

Иккиламчи сурункали бруцеллез бўлган болалар ва ўсмирлар организмида иммунологик кўрсаткичларни тадқиқотида, иммунитетнинг Т- ва В-хужайравий қаторларида номуносиблик борлигини аниқладик ва ушбу ҳолатда Т – хужайравий тизимида иммунтанқислик юз берганидан дарак берган. Лимфоцитларнинг умумий миқдори меъёр даражадалигига қарамасдан В – лимфоцитларининг ҳам сезиларли даражада камайганлиги эътиборни тортган. Шу сабабдан гуморал иммун кўрсаткичлари ҳам паст даражада бўлган. Иммун бошқарувчи индекс (ИБИ) кўрсаткичи ҳам назорат гуруҳига нисбатан паст даражада бўлган. Фақат иммун тизимининг киллер хужайрасининг кўрсаткичи назоратга нисбатан 1 баробар ошган. Ушбу ҳолат беморларнинг узоқ вақт даволанмасдан шифохонага кечиқиб келганлиги натижасида организмда иммун тизимининг иккала гуруҳида ҳам (Т- ва В-) умумий иммунтанқислик юз берганини кўрсатган.

Иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган болаларда иммунитетнинг гуморал тизимда иммуноглобулинларнинг барчасида етишмовчиликлар борлиги кўриниб турибди. Яъни 7-14 ёшдаги беморларда IgA ($98,6 \pm 1,49$ ни назорат гуруҳидаги $148,6 \pm 3,4$ га қарши; $p < 0,05$), IgM ($51,6 \pm 0,67$ ни назорат гуруҳидаги $97,6 \pm 2,2$ га қарши; $p < 0,05$)ларнинг назорат гуруҳига нисбатан ишончли равишда камайганликлари аниқланган. Худди шундай ҳолат 15-17 ёшдаги ўсмир болаларда ҳам кузатилди, яъни IgM ($28,5 \pm 0,67$ ни назорат гуруҳидаги $97,6 \pm 2,2$ га қарши; $p < 0,05$) ларнинг назорат гуруҳига нисбатан ишончли равишда камайганликлари аниқланган. Лекин, аксинча IgG нинг барча ёшдаги беморларда, яъни 7-14 ёшдаги ва 15-17 ёшдаги болаларда назоратга нисбатан ишончли равишда ошганлиги кузатилди ($1962,6 \pm 3,45$ ни назорат гуруҳидаги $1247,1 \pm 20,8$ га қарши ва $2105,4$ ни $1247,1$ га қарши мос ҳолда).

Ушбу ҳолат иккиламчи сурункали бруцеллез билан оғриган беморларда гуморал иммун тизимининг IgA ва IgM турларида кучли бузилишлар содир бўлганлигидан ва иммуноглобулинлар синтезини фаоллаштирувчи иммунокомпитент хужайраларда депрессия ҳолати юз берганлигидан ва аксинча IgG нинг барча ёшдаги беморларда фаоллашганидан дарак берган.

Бруцеллезнинг ушбу шаклида беморларда цитокинлар гуруҳини кўрсаткичларида ҳам ўзгаришлар қайд этилган, яъни IL-1 β , IL-6, IL-4, IL-10 хужайраларининг ИФН- γ – хужайрасининг камайганлиги фонида назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишончли равишда ошганлиги кузатилган.

Шундай қилиб, иккиламчи сурункали бруцеллезда Т-хужайравий иммунитетиде сезиларли иммун танқислик ҳолати аниқланган. ИФН- γ нинг камайishi Т-хелперларнинг таққосланиши Th2 феномени томонига қараб ошганлиги ва макрофаглар тизимининг фаоллигини сусайтириб, кўзгатувчиларнинг персистенциясини (эркин сузиб юришини) рағбатлантирганлигига гувоҳ бўлади.

Жараёндаги компенсациянинг даражасидан қатъий назар, иммунитетнинг хусусий омилларида депрессия ҳолати кузатилган (IgA ва IgM). Яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши цитокинларнинг миқдорини ошиб бориши аниқ ривожланаётган яллиғланиш жараёнидан дарак берган.

Иккиламчи сурункали бруцеллез бўлган болалар ва ўсмирлар организмида иммунологик кўрсаткичларни ўрганганимизда, иммунитетнинг Т – хужайравий туркумида номуносиблик борлиги аниқланган ва ушбу ҳолат Т – хужайравий иммунитетнинг пасайishi ва В – хужайравий туркумининг жадаллаishi кучайганлиги кўринишида намоён бўлган.

Шундай қилиб, антителогенез ва хусусий сенсбилизация даврида, беморларнинг периферик қонидаги лимфоцитлар субпопуляцияларида аниқланган ўзгаришлар, ушбу хужайраларни периферик қондан хужайраларга тақсимланишида ва уларни санация (тозалаш) жараёнига, ҳамда яллиғланиш ўчоғига тақсимланиши билан боғлиқдир. Т – киллерлар ва Т – хелперлар ўчоқларга миграцияланиб, бу ерда Т – киллерлар кўзгатувчини ташиб юрган хужайраларни ўлдиради. Шу билан бирга CD20+ хужайрасини (В - лимфоцити) сезиларли ошиши текширилган барча беморларда аниқланган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аитов К.А., Боброва Н.Н., Бурданова Т.М., Лемешевская М.В. Клинико-эпидемиологическая характеристика и лабораторная диагностика бруцеллеза Иркутской области // IX Республиканский съезд эпидемиологов, гигиенистов, санитарных врачей и инфекционистов Узбекистана. –Ташкент, 2010. –С.16-17.
2. Амиреев С.А., Грушина Т.А. Применение социально-экологической концепции эпидемиологического процесса в изучении и борьбе с бруцеллезом //

Эпидемиология и инфекционные болезни. –М., 2008.-№1. –С.35-38.

3. Балаханов С.В., Чеснокова М.В. Эпидемиологическая обстановка и профилактика зоонозных и природно-очаговых инфекционных болезней в Сибири и на Дальнем Востоке // Журн. Микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. –М., 2013, -№1. –С.62-66.

4. Жанкин А.А., Каральник Б.В., Денисова Т.Г. Контроль эффективности лечения бруцеллеза иммунологическими методами // Новые диагностические и лечебные технологии в клинической медицине: материалы Международной научно-практич. конф. –Астана, 2006. –С. 220-222.

5. Желудков М.М., Цирельсон Л.Е., Хадарцев О.С. Состояние заболеваемости бруцеллеза в Российской Федерации // Дезинфекционное дело. –М., 2009. -№2. –С. 38-39.

6. Eales K.M., Norton R.E., Ketheesan N. Brucellosis in northern Australia // Am. J. Trop. Med. Hyg. -2010. –vol.83. –pp.876-878.

7. Scian R., Barrionuevo P., Giambartolomei G.H. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor- and tumor necrosis factor alpha-mediated matrix metalloproteinase production by human osteoblasts and monocytes after infection with *Brucella abortus* // Infect. Immun. -2011. –Vol.79, N1. – pp.192-202.

8. Martha Olivera Angel, Paula Ristow, Albert I. Ko, Cecilia Di-Lorenzo. Serological trail of *Brucella* infection in an urban slum population in Brazil // J Infect. Dev Ctries. -2012. –vol. 6,N9. –pp. 675-679.

9. Русланова Д.В., Лямкин Г.И. Изучение антибиотикорезистентности штаммов возбудителя бруцеллеза, выделенных на территории Ставропольского края // Современные технологии обеспечения биологической безопасности: материалы III научно-практической школы-конференции молодых ученых и специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора (31 мая – 2 июня 2011, Оболенск, Моск. обл.). –Оболенск, 2011. –С.218-220.

10. Karaoglan I., Pehlivan S., Namiduru M. TNF-alpha, TGF-beta, IL-10, IL-6 and IFN-gamma gene polymorphisms as risk factors for brucellosis // New. Microbiol. -2009. –Vol.32, N 2/ -pp. 173.

11. Мамаджанова К.А., Юлчибаев М.Р., Тойчиев А.Х. Значение цитокинового статуса при диареях у детей первого года жизни. Журнал инфекции. –Шымкент, 2014. Том 6. №1, -С.52.

12. Миррахимова Н.М., Ахмедова Х.Ю., Азимов Ш.Р. Некоторые иммуноцитохимические показатели острого бруцеллеза // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2017. -№1. –С. 139-140.

Иктибос учун: Касимов И.А., Улмасова С.И. Иккиламчи бруцеллез билан оғриган болаларда касалликни клиник-иммунологик кечув хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 522–525. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19180711>